

ЧОЧ - ТОШКЕНТ ВОҲАСИНИНГ ҚАДИМГИ ТУРКИЙ ТОПОНИМЛАРИДАН БИРИ

Гайбулла Бобоёров

т.ф.д., проф. ЎзР ФА Миллий археология маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11371806>

Қадимда ва илк ўрта асрларда “Чоч”, илк ислом чоғларида эса “Шош”, X юзйилликка тегишли ёзма манбаларда “Тошканд”, “Тошкент” атамалари остида тилга олинган Тошкент воҳаси Ўрта Осиёнинг эски туркий ер отлари -топонимлар энг кўп тарқалган ўлкалардан бири ўлароқ билинади. Шу билан бирга, минтақанинг илк ўрта асрларга тегишли суғдий топонимларининг ҳам сезиларли бир бўлаги Тошкент воҳасига тўғри келади. Бу ерда кўплаб туркий ва суғдий ер отларининг юзага келиши ўзининг тарихий илдизларига эга бўлиб, бу ҳолат ўша чоғларда воҳада кўпроқ ушбу элат вакиллари яшагани билан боғлиқдир.

Тошкент воҳасининг туркий ер отлари бўйича илк илмий изланишлар тарихчи, топономист ва тилчиларга тегишлидир. Улар орасида П. Аальто¹, Х. Ҳасанов², С. Қораев³, А. Муҳаммаджонов⁴, Ю.Ф. Буряков⁵, Ш. Камолиддин⁶, А. Хўжаев⁷ ва бошқаларнинг изланишлари айрича ажралиб туради. Кўпчилик изланувчилар “Тошкент” сўзига воҳанинг энг эски туркий оти деб қараш билан бирга Чоч, Илок, Абрлиғ, Тункат, Жабғукат, Хотункат ва яна кўплаб топонимларни ҳам эски туркча билан боғлайдилар.

Шу ўринда айтиб ўтиш керак, юқорида санаб ўтилган изланувчилар Чочни туркий сўз деб қараш билан бирга бу сўзнинг тўлақонли очикламасини бера олмаган эдилар. Бизнинг илк изланишларимизда⁸, шунингдек, Ф. Мақсудов билан бирга чоп эттирган мақоламизда Чоч атамасининг негизи туркий сўз бўлиб, бу атама милoddан олдинги юзйилликларда Хун салтанати (мил.олд. III – мил. III юзйилликлар) бошқаруви билан боғлиқ ўлароқ юзага келгани, бу сўзнинг негизида эски туркчада, аниқроғи, прототуркча “тош”, “феруза тоши” деган сўз ётишига урғу берилган эди⁹. Хитой йилномаларидан аниқ бўлишича, Сюнну (Хун) салтанати чоғида “тош” сўзи “чач” (чоч) кўринишида қўлланилган

¹ Аальто П. Имя «Ташкент» (Перевод и комментарии А.К. Акишева) // Shygys, 2005, 1. С. 101-115.

² Ҳасанов Х. “Беруний ва Кошғарий” // Маҳмуд Кошғарий (ҳаёти ва географик мероси). Тошкент, 1963. Б. 70-74.

³ Қораев С. Географик номлар маъноси. Тошкент, 1978.

⁴ Муҳаммаджонов А. Қадимги Тошкент. Тошкент, 1988; Муҳаммаджонов А. Қанғ – қадимги Тошкент ва тошкентликлар. Тошкент, 2009.

⁵ Буряков Ю.Ф. К динамике развития городской культуры древнего и средневекового Чача // Материалы научной конференции «Чач - Бинкет - Ташкент (историческое прошлое и современность)». Ташкент, 2007. С. 6-11.

⁶ Камолиддин Ш.С. К этимологии названия Чач (Шаш) // Материалы научной конференции «Чач - Бинкет - Ташкент (историческое прошлое и современность)». Ташкент, 2007. С. 45-51.

⁷ Ходжаев А. Наиболее ранние сведения китайских источников о государстве Шаш (Ташкент) // O'zbekiston tarixi, №1, 2005. С. 3-17; Ходжаев, А. Сведения о Ташкенте в китайских источниках древнего периода. I. Сведения «Шицзи» (Исторические записки) // O'zbekiston tarixi, №3, 2009 (1). С. 52-66.

⁸ Бобоёров Ф. Илк ўрта асрларда Чоч воҳасида туркий топонимлар // Ўзбекистон урбанистик маданияти. Халқаро илмий конференция материаллари. Тошкент, 2003. Б. 109-115; Бобоёров Ф. Ўзбекистон худудида Қорахонийлар давригача бўлган қадимги туркий топонимлар // Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномданий жараёнлар. “Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги халқаро илмий анжуман материаллари, 1–кисм. Тошкент, 2005. Б. 117-129.

⁹ Мақсудов Ф., Бабаяров Г. К этимологии топонима Чач // Столице Узбекистана Ташкенту 2200 лет. Труды международной научной конференции. Ташкент, 2009. С. 199-205

бўлиб, хунларга Олтой тиллари оиласининг прототурк ёки прототурк-мўғул тармоғида сўзлашишган деб қаралади.

Бизнинг 2005 йилда кун юзини кўрган мақоламизда илк бор Чоч сўзи туркий негизда очикланиб, бу сўз IX-X юзйилликларга тегишли туркий (уйғурча) хужжатлардаги “**чӓч**”¹⁰, Махмуд Кошғарийнинг “Девону луғати-т-турк” (XI юзйиллик) асаридаги “**чӓш** – феруза тоши” билан қаршилаштирилган¹¹, бу сўз туркий тиллар орасида сариқ уйғурчада шунга яқин англамда *чес* (jes) сўзи «тасбеҳдаги йирик яшил (нефрит, феруза) мунчоқ» кўринишда¹² сақлангани илгари сурилган бўлса-да¹³, бу ҳолат қандай тарихий ўзгаришлар билан боғлиқ экани етарлича очиб берилмаган эди. Тўғри, изланишларимизда Тошкент воҳасининг бундай аталиши негизда воҳанинг кунчиқаридаги тоғларда феруза маъдани қазиб олингани ётиши, илк ўрта асрларга тегишли хитой йилномаларида Ши-го¹⁴ (сўзлик англами “Тош давлати”)нинг кунчиқарида “сэ-сэ” деб аталадиган қимматбаҳо тошлари қазиб олиншига урғу берилгани тўғрисида айтиб ўтган бўлсак-да, бу сўзнинг илк кўриниши хун тилида “чач” (чоч) эканига тўхталмаган эдик. Кези келганда айтиб ўтиш керак, кўп йиллар бўйи Чоч ўтмишини археологик қазув ишлари ва топилмалар орқали ўрганган атоқли археолог Ю.Ф. Буряков биздан бирмунча кейин Чоч сўзининг келиб чиқишига тўхталиб ўтган бўлиб, бу сўзни хитой йилномаларида тилга олинган “сэ-сэ” сўзи билан солиштирган ва унинг негизда туркийча сўз ётишига урғу берган эди¹⁵. Нима бўлгандаям ҳар иккала мизнинг қарашларимиз деярли бир ердан чиққан, Ф. Мақсудов билан чоп этилган мақолада бу қарашлар янада кучайтирилган эди.

Шу йўсинда воҳанинг энг эски отларидан бири Чоч бўлиб, илк бор милодий III – IV юзйилликларга тегишли суғдий ёзувли битикларда: Арисбўйи (Жанубий Қозоғистон) шаҳар қолдиқларидан топилган Кул-тобе сопол битикларида¹⁶, Уралбўйиан топилган кумуш идишларда, шунингдек, милоддан олдинги III – милодий IV юзйилликларда ҳукм сурган Қанғ давлатининг милодий III – IV юзйилликларида чиқарилган тангалари деб қараладиган қадимги Чоч тангаларида “чач” кўринишида ёзилган¹⁷ ушбу атаманинг негизда эски туркча (хунча) “тош” сўзи ётиши аниқланди. Милоднинг илк юзйилликларида ҳам бу сўз шу англамда қўлланилишда давом этганини хитой йилномаларида ушбу воҳа отининг айрим ўринларда туб кўринишини бирмунча сақланган ҳолда “Чже-ши”, “Чже-чже” кўринишида берилгани¹⁸, айрим ўринларда эса хитойчага ўгирилиб “Ши” (сўзлик англами “тош”), “Ши-го” (“Тош давлати”) деб келтирилгани

¹⁰ Древнетюркский словарь. Л.: Наука ЛО, 1969. С. 143.

¹¹ Кошғарий, Махмуд. Туркий сўзлар девони (Девону-луғот ит-турк) / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. 3 томлик. Тошкент, 1960-1963. II том. Б. 63, 83.

¹² Тенишев Э.Р. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976. С. 177.

¹³ Бобоёров Ф. Ўзбекистон худудида Қорахонийлар давригача бўлган қадимги туркий топонимлар // Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномданий жараёнлар. “Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги халқаро илмий анжуман материаллари, 1–қисм. Тошкент, 2005. Б. 123-124.

¹⁴ Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. М.- Л., 1950-1953. Том II. С. 273, 282, 313.

¹⁵ Буряков Ю.Ф. К динамике развития городской культуры древнего и средневекового Чача // Материалы научной конференции «Чач - Бинкет - Ташкент (историческое прошлое и современность)». Ташкент, 2007. С. 8-9.

¹⁶ Sims-Williams N., Grenet F. The Sogdian inscriptions of Kultobe // *Shygyys*, 2006, 1. P. 95-111.

¹⁷ Rtveldadze E.V. Pre-Muslim Coins of Chach // *Silk Road Art and Archaeology*, 5, Kamakura 1997/98. P. 307-328.

¹⁸ Ходжаев А. Наиболее ранние сведения китайских источников о государстве Шаш (Ташкент) // *О'zbekiston tarixi*, №1, 2005. С. 11.

қўллаб-қувватлайди. Демак, воҳанинг бу оти IX – X юзйилликларга келиб “Тошканд”, “Тошкент”га ўзгарган бўлиб, бу сўзнинг негизда туркийча “тош” ва суғдийча “канд”, “кент” (шаҳар, қишлоқ) англами ётиб, хун тили (прототуркча)даги “чач” (қаттиқ “а” билан) сўзининг ўрнини эски туркча “таш” (тош) сўзи эгаллаган бўлиб чиқади.

Тошкент атамаси илк бор ёзма манбаларда X юзйилликдан учрай бошлаши бу атаманинг айнан ўша юзйилликда юзага келганини англатмайди. Ҳар қандай атама қўлланила бошлаган йиллариданоқ бирор ёзма манбада тилга олинмиши керак, ё бўлмаса, атаманинг келиб чиқишини унинг илк бор ёзма манбада учрашидан бошлаш керак деган бир йўриқ - қоида йўқ. Шундай бўлса ҳам айрим билгилар “Тошканд” ёки “Тошкент” сўзи IX – X юзйилликларда ўртага чиққан бўлса керак деб қарашга ундайди. VI – VIII юзйилликларга тегишли Чоч тангаларининг деярли барчаси “Чоч” сўзи билан бостирилган¹⁹, шунингдек, VIII – IX юзйилликлар орасида ёзилган араб ва форс тилли ёзма манбаларда “Чоч” ва унинг бирмунча ўзгарган кўриши “Шош” сўзлари учрайди. Айниқса, бу ҳолат IX – XII юзйилликларда қоғозга туширилган араб ва форс географлари асарларида воҳа отининг Шош кўринишида тилга олинмиши кузатилади²⁰. Воҳа отини бугунги кунда ҳам қўлланиладиган кўринишда ёзиш илк бор Абу Райҳон Беруний (973-1048) ва Маҳмуд Кошғарий (XI юзйиллик) кўзга ташланиб, улар бу сўзни туркий негизда қуйидагича очиклайдилар:

1) **Беруний:** «Тили бошқа бўлган [халқнинг] ерли халққа ҳукмронлик қила бошлаши билан номлар тезроқ ўзгаради. Кўпинча, тиллари [бошқа халқ] у сўзларни келиштириб айта олмай қабул қилади, [натигада ўша] исмларнинг маъноси ўзгариб, шу кўйича юнон одатлари сингари, ўз тилларига киради. Кўрмайсанми, тош сўзи [асли] туркча исм бўлиб, Шош шаклини олган. Тошканд – тошли қишлоқ демакдир. Жуғрофия асарида у Бурж ал-Ҳижора [Тош қалъа] деб номланган»²¹; “Бинкет – Шошнинг пойтахти, туркчаси Тошкендир»²².

2) **Кошғарий:** “Таркан/Ташкан – Шош шаҳрининг номидир... Асл номи Тошкенд, “Тош шаҳар” маъносидадир”; «Бутун Маворауннаҳр, Йанканддан Шарққача бўлган ўлкаларни турк шаҳарларидан деб ҳисоблашнинг асоси шуки, Самарқанд – Семизканд, Тошканд – Шош, Ўзканд, Тунканд номларининг ҳаммаси туркчадир. Канд сўзи туркча шаҳар демакдир»²³.

Шу ўринда савол туғилади “нега Чоч сўзи кейинчалик Тошкентга ўзгариб кетди, Чоч билан бирга яна бошқа туркий атамалар ҳам воҳада кенг тарқалдим, бор бўлса улар қайсилар?”. Шунингдек, “хунлар Чочда бўлганми, “чоч” сўзи хун тилида экан, унда бу сўз қандай қилиб ушбу воҳа отига айланган” деган савол-у сўроқлар ҳам қўндаланг туради. Биринчидан, “Ши-жи” (Ўтмишдан хотиралар), “Хан-шу” (Хан сулоласи ўтмиши) каби миллоддан олдинги сўнги юзйилликларга тегишли хитой йилномаларида Сунну (Хун) салтанати кунботардаги Қанғ давлати (Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқимлари – Ғарбий

¹⁹ Ртвеладзе Э. История и нумизматика Чача (вторая половина III - середина VIII в. н.э.). Ташкент, 2006; Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса VI–VIII вв. Ташкент, 2007.

²⁰ «История» ат-Табари». Избранные отрывки (Перевод с арабского В.И. Беляева. Дополнения к переводу О.Г. Большакова и А.Б. Халидова). Ташкент, 1987. С. 268.

²¹ Абу Райҳон Беруний. Ҳиндистон // Танланган асарлар. II жилд. Тошкент, 1965. Б. 232.

²² Абу Райҳан Беруни. Канон Мас'уда // Избранные произведения, V, Часть первая. Перевод и примечания Б.А. Розенфельда и А. Ахмедова. Ташкент, 1973. С. 471.

²³ Кошғарий, Маҳмуд. Туркий сўзлар девони (Девону-луғот ит-турк) / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталибов. 3 томлик. Тошкент 1960-1963. III том. Б. 164.

Еттисув) ва Даван (Фарғона) устидан ўз устунлигини ўрнатгани, хунлар бошқарувчиси Чжичжи шанюй (ябғу) ўз ўрдасини Далос (Тароз) яқинига кўчиргани айтилади²⁴. Биламизки, бу ерлар Тошкент воҳасига яқин кўшни эди. Иккинчидан эса илк ўрта асрларга тегишли хитой йилномаларида Кангюй (эски Қанғ)нинг шимолида – Ўрта Сирдарёнинг ўнг қирғоғида ўнлаб “телэ” (теграк) уруғлари яшаши, телэлар сюнну (хун)ларнинг кунботарда яшовчи тармоғи экани айтиб ўтилади. Демак, милоддан олдинги сўнгги юзйилликлар ва илк ўрта асрларда Чоч ва унинг теграларида хун (прототурк) негизли элатлар яшаган ва улар томонидан бу ерлар “тошли ўлка” ёки “қимматбаҳо тош – ферузали ўлка” англамида “Чач” деган аталган кўринади. Бундан бирмунча кейин – VI – VIII юзйилликларда Ўрта Осиё ва теграларида Турк хоқонлиги (552-744), айниқса, унинг кунботардаги қаноти бўлмиш Ғарбий Турк хоқонлиги (568-740) бошқаруви чоғида Чоч ушбу Ғарбий хоқонликнинг бошқарув марказларидан бирига айлангандан сўнг ҳам бу атама кўлланилаверади. Буни Чоч Тегинлари (605-750) ва Чоч Тудунлари (640-750?) каби туркий сулолаларнинг ўз тангаларини суғдий ёзувда “Чоч хукмдори Тегин”, “Чоч хукмдори Тудун” сўзлари билан чиқарганликлари кўрсатиб турибди²⁵. VIII юзйилликнинг 20-йилларида ёзилган Муғ тоғи суғдий ҳужжатларда “Чоч тудуни” сўзи учраши²⁶, IX юзйилликда ёзилган арабча тарихий манбаларда ҳам “Малик аш-Шош тудун” сўзларининг ўрин олгани²⁷ ва бошқа билгилар ҳам бу қарашни қўллаб-қувватлайди.

Бундан кўринадики, Беруний ва Кошғарий бу ўлканинг отини “Тошканд” ёки “Тошкент” деб ёзишларидан бирмунча илгари Чоч ёки Шош атамаси кенг қўлланилишида давом этган. Шу ўринда “Тошкент атамасининг қўлланила бошлаши X – XI юзйилликларга тўғри келар экан, ундай бўлса бу қандай тарихий ўзгаришлар билан боғлиқ экан-а!” деган саволга ечим топиш керак бўлади. Бу масала ва юқорида ўртага ташланган савол-у сўроқларни кейинги изланишларга қолдирган ҳолда шуни айтиб ўтиш керакки, Турк хоқонлиги бошқаруви чоғида анча илгаридан Чоч воҳаси турғунларининг сезиларли бир бўлагини уюштирган хун (прототурк) элатлари устига Ашина турклари ва бошқа туркий уруғлар келган ва уларнинг тилига хос “тош” сўзи ўзининг энг эски кўриниши бўлган хунча “чоч” сўзи ўрнини эгаллай бошлаб, анча асрлар ўтгач уни сиқиб чиқарган, чамаси. Бошқа томондан эса “Тошкент атамаси Қорахонийлар сулоласи (960-1212) бошқаруви чоғида Чочнинг ўрнини эгаллаган бўлса керак” деб қараш ҳам мумкин. Бироқ Қорахонийларнинг Чоч воҳасини эгаллаши X юзйиллик иккинчи ярмига тўғри келиб, воҳа отига “қисқа бир вақт ичида бошқача кўриниш олган” деб қараш ўзини унчалик оқламайди.

²⁴ Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. М.- Л., 1950-1953. Том I. С. 93; Таşağıl А. Gök-Türkler. III, Ankara, 2004. S. 45, 131.

²⁵ Бабаяров Г., Кубатин А. К монетам Чачских правителей тегинов // O'zbekiston moddiy madaniyati tarixi, №35, Самарқанд, 2006. С. 194-198.

²⁶ Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. М., 1962. С. 79-82.

²⁷ «История» ат-Табари». Избранные отрывки (Перевод с арабского В.И. Беляева. Дополнения к переводу О.Г. Большакова и А.Б. Халидова). Ташкент, 1987. С. 268; Абу Райхан Беруни. Канон Мас`уда // Избранные произведения, V, Часть первая. Перевод и примечания Б.А. Розенфельда и А. Ахмедова. Ташкент, 1973. С. 111.